

ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

FECHA DE RECEPCIÓN: 09 DE MAYO DE 2018

FECHA DE ACEPTACIÓN: 04 DE JUNIO DE 2018

POLÍTICA DE INCLUSIÓN: SU IMPACTO EN LA ESCUELA REGULAR

Inclusion policy: its impact
on the regular school

María Elena Anguiano Suárez
Universidad de Guadalajara
helena_anguiano@hotmail.com

Resumen

El presente escrito representa una reflexión en torno a la política de inclusión que en recientes años ha pretendido permear las instituciones educativas de todos los niveles educativos. En México existen diferentes tipos de escuela: públicas, privadas, especiales, regulares, regulares con USAER, urbanas, rurales, multigrado, específicas, entre otras. En nivel medio superior y superior también existen diversas opciones, sin embargo, en algunas entidades y regiones las opciones se reducen, sobre todo para comunidades vulnerables cómo personas con discapacidad, pues lograr que ingresen a centros educativos, en ocasiones, se vuelve todo un reto, y más cuando la institución no se asume como una escuela “preparada” para dar respuestas al desafío que representa brindar apoyos necesarios y suficientes para que un alumno con discapacidad (AcD) ejerza su derecho a la educación. En este sentido, la finalidad de este trabajo es hacer una revisión sobre los criterios mínimos con que una escuela debe contar para ser inclusiva.

Palabras clave: escuela inclusiva, alumnos con discapacidad, diversidad, comunidad vulnerable, educación inclusiva, diversidad educativa, política de inclusión.

Abstract

This paper represents a reflection on the inclusion policy that in recent years has sought to permeate educational institutions of all educational levels. In Mexico there are different types of schools: public, private, special, regular, regular with USAER, urban, rural, multigrade, specific, among others. There are

also several options at the upper and higher levels, however, in some entities and regions, the options are reduced, especially for vulnerable communities, such as people with disabilities, because getting them to enter educational centers sometimes becomes a challenge, and more when the institution is not assumed as a school “prepared” to respond to the challenge of providing necessary and sufficient support for a student with disabilities (AcD) to exercise their right to education. In this sense, the purpose of this work is to review the minimum criteria that a school must have to be inclusive.

Keywords: inclusive school, students with disabilities, diversity, vulnerable community, inclusive education, educational diversity, inclusion policy.

Introducción

Entre la comunidad de docentes, especialistas e investigadores, el tema de la inclusión educativa es un tema que ha tomado fuerza en los últimos cinco años. Aunque para muchos el concepto no es muy claro, para la mayoría éste representa un avance importante dentro de la política pública educativa, pues se toma como referencia que en México ha prevalecido un modelo dicotómico de la educación, donde, por un lado, se colocaba a los niños “regulares” y, por otro, a los “especiales”. Sin embargo, desde la promulgación de la Ley General de Educación de 1993, con la implementación del modelo de integración educativa y la creación de las Unidades de Servicios a la Educación Regular (USAER), se marcó una pauta importante para la atención de los niños con discapacidad, pues se reconoce abiertamente su derecho a acceder a escuelas regulares, bajo un esquema de atención que en su momento ofrecía expectativas positivas.

La nueva regulación, así como la incorporación a la estructura educativa de las USAER y su presencia misma en el sistema educativo, ha sido un avance importante, el cual no ha tenido otro referente similar desde entonces. Tal vez eso explica por qué siguen canalizándose a todos los niños con o sin discapacidad que requieren apoyos a escuelas con USAER.

Así mismo, se continúa enviando a niños a los Centros de Atención Múltiple (CAM) sin que los criterios sean claros, tanto para el ingreso como para el egreso. De igual manera, tampoco hay cla-

ridad de cuándo y cómo un niño es integrado o reincorporación a la escuela regular, lo cual representa para algunos padres permanecer cautivos en el CAM, sin saber si para su hijo es posible hacer un trabajo de inclusión educativa en una escuela regular.

Por su parte, en la escuela regular prevalece la consigna: “no estamos preparados para atender a su hijo” o “tal vez este no sea el mejor lugar para él”. Lo cual hace pensar, ¿cuándo será que las escuelas regulares estarán listas para ser inclusivas? ¿Cómo saber que una escuela es inclusiva? ¿Cómo está trabajando el gobierno para que las escuelas sean incluyentes? ¿Cuáles son los mecanismos para ejercer el derecho de los niños con discapacidad a recibir una educación de calidad?

Marco Contextual de las Escuelas Regulares

“Nos damos cuenta de la importancia de nuestras voces cuando somos silenciados”.

Malala Youzaiifsai

Las escuelas regulares, tanto públicas como privadas, en años recientes se han enfrentado a la exigencia social de familias que tienen hijos con discapacidad, sobre todo ahora que el discurso político-social exhorta la importancia de las políticas públicas de inclusión, dirigidas a reconocer el derecho de las personas de la diversidad, conformadas por distintas comunidades, muchas de

ellas grupos vulnerables como las personas con discapacidad.

Dichas comunidades han alzado la voz y hacen una demanda social donde exigen ser visualizadas y reconocidas en sus derechos. A pesar de que el movimiento social de la discapacidad no tuvo un gran eco a nivel nacional, existen ciudades, como la Ciudad de México y Guadalajara, donde hay presencia importante de asociaciones y organizaciones que trabajan a favor de las personas con discapacidad (PcD), y tienen participación en algunas acciones para hacer valer sus derechos.

Un ejemplo de la participación de la asociaciones y sociedad en general, fue la pasada consulta del INEGI para hacer propuestas para el próximo Censo Nacional de Población y Vivienda del 2020, en cuyos resultados se observa una notable diferencia en la participación de las entidades, pues justamente las dos ciudades antes mencionadas son las que mostraron mayor número de formatos de propuestas enviadas: Jalisco 73, CDMX 54, Tamaulipas 37, Guerrero 30 y Guanajuato 25¹.

Sin embargo, en el país prevalece una situación de inequidad pese a que el problema de la inclusión educativa de personas con discapacidad ha sido reconocido como un tema en la agenda pública, la problemática no se ha resuelto. Impera la demanda social de terminar con la exclusión, pues “La segregación engendra pobreza, envidia y mayor desigualdad” (Andere:2008,45).

Persiste en la sociedad una falta de cultura del respeto a la diferencia, donde se valore la diversidad, y para ello la escuela representa un espacio idóneo donde convivan las diferencias y los aprendizajes se enriquezcan con los aportes de todas las personas. El lugar en el cual se reconozcan las aportaciones, cualidades y características de todos; y no existan parámetros que conduzcan al menosprecio de ninguna persona.

Lo anterior representa en este momento un desafío mayor, pues el sistema educativo conserva

ecos de la dicotomía entre “regulares” y educación especial para los no “regulares”. El planteamiento de la inclusión es sólo eso, una idea a la que no todas las escuelas y comunidades educativas aspiran. Es por ello que han surgido instituciones para generar mecanismos que favorezcan que la inclusión socioeducativa sea posible en alguna medida, por ejemplo, la creación de la CNDH en 1990, de CONAPRED en 2003, de CONADIS en 2011, con sus respectivas homólogas a nivel estatal que fueron conformándose.

También apareció en 2002 el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), organismo encargado de evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del Sistema Educativo Nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para lo cual diseña y lleva a cabo mediciones sobre los componentes, procesos y resultados del sistema educativo, así como definir los lineamientos a seguir por éste, a la vez que genera y difunde información relevante que aporte a los tomadores de decisiones y autoridades encargadas de mejorar la calidad de la educación.

La Escuela Inclusiva: Características e Indicadores.

A nivel mundial, el Índice Internacional de Inclusión representa el documento más reconocido que propone una serie de elementos a considerar, para pensar a la escuela inclusiva. Dicho documento comprende un manual en el que se propone trabajar en tres dimensiones:

¹ Según los datos proporcionados por INEGI en el documento Resultados de la Consulta Pública del Censo de Población y Vivienda 2020.

Cada una de las dimensiones tiene varios indicadores para trabajar concretamente sobre temas de la filosofía de la inclusión, la accesibilidad, las necesidades especiales, el aprendizaje en la diversidad y la distribución justa de recursos para el aprendizaje. Este aporte es el ejemplo más cercano al equilibrio del Triángulo de Geometría Desconocida, del que habla Margarita Zorrilla (2010), pues representa un trabajo a partir del cual se han llevado diferentes proyectos en varios países, a cargo de Mel Ainscow.

Por otro lado, se encuentra el trabajo de la Dra. Silvia Romero, quien ha realizado una adaptación

del Índice Internacional de Inclusión para aplicarlo al contexto de México. Ella propone la Guía de Evaluación de las Prácticas Inclusivas el Aula (GEPIA), mediante la cual se puede llevar a cabo un análisis de la inclusión educativa en dos planos: uno desde el punto de vista de un observador externo, y otro desde una autoreferencia de los propios maestros.

Tanto en el formato de observación como en el de autoreferencia se precisan los siguientes aspectos a considerar:

Las dos propuestas anteriores se consideran las propuestas más elaboradas que se pudieran tomar como referencia para llevar a cabo un análisis de centro educativo, para conducirla a un proceso de “acreditación” como escuela incluyente.

Es de mencionar que, al revisar el texto de la Dra. Miriam Cardoso sobre evaluación de procesos de calidad (2015), se evidencia el rezago tanto cultural como estructural y normativo, en el cual se encuentra aún nuestro país respecto al tema de evaluación educativa. En los ejemplos que cita sobre la SEP, se mostró la situación de los programas de “Escuelas de Calidad” y “Escuelas de Tiempo Completo”, respectivamente, en los cuales se señalan una serie de aspectos a mejorar, después de haber realizado un análisis minucioso de resultados, recursos y beneficios a la población objetivo.

A partir de la revisión del trabajo de la Dra. Cardoso, es inevitable preguntarse por qué no se ha trabajado en la implementación de un esquema de evaluación para Escuelas Inclusivas; tomando como referencia los dos instrumentos antes señalados, así como a la comunidad de investigadores educativos y la producción académica que ha habido al respecto para implementar una política educativa incluyente efectiva, la cual sea evaluada bajo indicadores claros en unos años más, y poder tener así una referencia específica del impacto que se logre. De manera que no se caiga en estados de simulación y engaño mientras la problemática social continúa, es decir, la injusticia, inequidad, pobreza y desesperanza de muchas familias, sobre todo de las más vulnerables.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andere, E. (2008). *El poder de aprender: escuelas que piensan*.
- Booth, T. y Ainscow, M. (2002) *Índice de inclusión educativa*. UNESCO-Centre for Studies on Inclusive Education. Recuperado de http://www.mineduc.cl/usuarios/edu.especial/doc/201305151256510.Indice_de_inclusion.pdf
- Cardoso, M. (2015). *La institucionalización de los procesos de evaluación. Calidad y utilización de resultados*. México: UAM-Xochimilco.
- García, I., Silvia Romero y Liliana Escalante (2011a) *Diseño y validación de la guía de evaluación de las prácticas inclusivas el aula (GEPIA) en Investigación Educativa*. Memoria Electrónica. Consultado en línea el 13 febrero en: <http://www.comie.org.mx/congreso>
- ____ (2011b) *Guía de evaluación de las prácticas inclusivas el aula (GEPIA), Formato de Observación*.
- ____ (2011c) *Guía de evaluación de las prácticas inclusivas el aula (GEPIA), Formato de Autoreporte*.
- ____ et al. (2015) *Comparación de prácticas inclusivas de docentes de servicios de educación especial y regular en México*. En *Revista Actualidades Investigativas en Educación*. Universidad de Costa Rica. Vol. 15, No. 3.
- Goleman, D. (2002). *La Cueva*. México: Ediciones UNAM
- Ley General de Educación 1993. México: Cámara de Diputados.